

Docencia

Diseño de instrumentos STEAM para la enseñanza de biología celular en educación superior

Galindo Solano Nuria*¹, Santacruz Martínez Esteban²

1 ORCID: 0000-0002-6034-0125

2 ORCID: 0000-0002-1015-6960

1 Facultad de Ciencias

2 Instituto de Investigaciones Biomédicas

* nuria.gs@ciencias.unam.mx

Palabras clave: instrumentos didácticos, design thinking, aprendizaje basado en problemas

Introducción:

La enseñanza de biología celular a nivel licenciatura se enfrenta permanentemente a retos pedagógicos debido a la complejidad, abstracción y alto nivel de integración conceptual de su objeto de estudio. Estas características suelen dificultar la apropiación de los contenidos por parte del estudiantado, particularmente cuando se abordan desde enfoques predominantemente teóricos. Por este motivo su enseñanza está complementada por un enfoque práctico en laboratorio en el cual se promueve la exploración directa de células y algunos de sus procesos mediante el uso de diversos instrumentos. Desafortunadamente, la enseñanza puede enfrentarse a la escasez o deterioro de estos materiales didácticos.

En este contexto, se vuelve necesario el diseño de estrategias didácticas innovadoras que favorezcan la visualización, experimentación y comprensión interdisciplinaria de los fenómenos celulares contextualizando el quehacer científico que constantemente se ve limitado por recursos.

Para abordar esto empleamos el enfoque STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) pues ofrece un marco pertinente para atender estas necesidades al promover la integración de saberes, el aprendizaje activo y la resolución de problemas a partir de experiencias. Concretamente fue abordado planteando a los alumnos un proyecto de instrumentación de objetos que faciliten la exploración de la biología celular. Los instrumentos desarrollados integran modelos físicos, actividades experimentales guiadas y recursos interdisciplinarios. Esta autoconstrucción tiene asesoría académica de un técnico académico con experiencia en instrumentación científica aplicado a las ciencias biológicas (Santacruz-Martínez, 2025).

Este trabajo promueve la reflexión sobre el papel del trabajo en equipo docente-

persona técnica académica como agentes de innovación educativa, destacando la relevancia de su trayectoria profesional en la construcción de propuestas didácticas situadas y pertinentes.

Objetivo:

Presentar y analizar la experiencia de diseño, desarrollo e implementación de instrumentos didácticos con enfoque STEAM por parte de alumnos de licenciatura para la enseñanza de Biología Celular en educación superior.

Material(es):

Será variable (dependiendo del proyecto), en general serán reciclados y/o de bajo costo, componentes electrónicos básicos, lentes básicos, herramientas manuales, dispositivos móviles y bitácoras.

Metodología:

El proyecto se desarrolló bajo un enfoque STEAM, empleando la metodologías de Aprendizaje Basado en Problemas y de Design Thinking como estrategia central para guiar el diseño y construcción de instrumentos. Para el planteamiento del proyecto y su desarrollo, se emplearon diferentes fases a lo largo del semestre. La primera fase fue “empatiza”, en la cual el estudiantado analizó el caso basado en problemáticas reales de comunidades con recursos limitados, relacionadas con diagnóstico, medición y experimentación en el ámbito biológico, con el fin de identificar necesidades concretas. En la fase de “define”, a partir del análisis de los casos, se delimitó el instrumento (balanza, centrífuga, pipeta multicanal, microscopio, agitador magnético, cámara de electroforesis) y los materiales que utilizarían para su construcción, además de un cronograma de trabajo. En la siguiente fase “idea” los equipos generaron propuestas de solución mediante sesiones de lluvia de ideas, bocetaje y esquematización, integrando saberes de ciencias, matemáticas, tecnología, ingeniería y artes para seleccionar la alternativa más pertinente. En la fase “prototipa”, se diseñaron y construyeron prototipos funcionales de instrumentos didácticos, esta fase incluyó ajustes técnicos, experimentación y documentación del proceso. Finalmente, en la fase “testea” los prototipos se evaluaron.

Resultados:

La implementación del proyecto STEAM permitió el desarrollo exitoso de seis instrumentos didácticos funcionales: un microscopio, un agitador magnético, una pipeta multicanal, una balanza, una cámara de electroforesis y una centrífuga; todos diseñados y construidos por el estudiantado a partir de materiales reciclados y de bajo costo.

Desde el punto de vista técnico, los instrumentos lograron reproducir principios

básicos de funcionamiento equivalentes a los equipos de laboratorio convencionales, permitiendo la observación, medición, mezcla y separación de muestras en actividades prácticas simuladas. Si bien los prototipos en esta etapa aún no sustituyen equipamiento especializado, demostraron ser recursos viables para introducir al estudiantado en procedimientos fundamentales de la biología celular, fortaleciendo la comprensión de conceptos como estructura celular, manejo de volúmenes, concentración de sustancias y procesos de separación.

En el ámbito pedagógico, se observó una mayor participación y compromiso del alumnado durante el desarrollo del proyecto, particularmente en las fases de ideación y prototipado. El trabajo colaborativo y la toma de decisiones fundamentadas favorecieron el desarrollo de habilidades como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la creatividad y la comunicación científica. Asimismo, la elaboración de manuales de uso con lenguaje accesible y apoyo visual permitió integrar la dimensión artística del enfoque STEAM y reforzó la capacidad del estudiantado para traducir conocimiento científico a lenguaje cotidiano entendible por público con diferentes grados de especialización.

Finalmente, en la fase de prueba, se encontraron oportunidades de mejora en algunos prototipos, principalmente relacionadas con estabilidad, precisión y durabilidad, las cuales fueron identificadas y discutidas colectivamente, con lo cual se promovió la reflexión sobre la naturaleza iterativa del diseño y el valor del error como oportunidad de aprendizaje.

Conclusiones:

Es bien conocido que el quehacer científico en países en desarrollo se enfrenta de manera constante a limitaciones materiales derivadas de restricciones presupuestarias; México no constituye una excepción a esta realidad. Sin embargo, a pesar de dichas condiciones, la ciencia en América Latina ha demostrado una notable capacidad de adaptación, creatividad e innovación, desarrollando soluciones alternativas que permiten continuar con la generación de conocimiento y la formación científica (Chávez-Canales & Aguilar-Arnal, 2025).

En este contexto, la construcción de instrumentos de laboratorio a partir de materiales de bajo costo representa no solo una respuesta viable ante la escasez de recursos, sino también una oportunidad pedagógica significativa. Si bien el reto inicial de diseñar equipos de laboratorio puede percibirse como una tarea compleja para el estudiantado, la experiencia desarrollada en este proyecto demuestra que no es indispensable que los instrumentos construidos alcancen altos niveles de sofisticación tecnológica. Basta con que cumplan de manera funcional con el objetivo de facilitar un proceso específico dentro del trabajo experimental (Baden et al., 2015).

Desde una perspectiva educativa, este enfoque permite resignificar el valor del diseño instrumental, desplazando la atención de la complejidad técnica hacia la comprensión de

los principios científicos subyacentes y su aplicación práctica. Por lo anterior, resulta fundamental que los criterios de evaluación reconozcan el proceso de análisis, diseño y resolución de problemas por encima del grado de complejidad mecánica del prototipo. Incluso proyectos técnicamente sencillos pueden evidenciar altos niveles de aprendizaje, creatividad y apropiación conceptual, por lo que deben ser valorados de manera integral y justa.

Referencias Bibliográficas:

1. Baden, T., Chagas, A. M., Gage, G. J., Marzullo, T. C., Prieto-Godino, L. L., & Euler, T. (2015). Open Labware: 3-D printing your own lab equipment. *PLoS biology*, 13(3), e1002086. <https://doi.org/10.1371/journal.pbio.1002086>
2. Chávez-Canales, M., & Aguilar-Arnal, L. (2025). Unlocking Latin America's scientific potential: challenges and opportunities in a globalized world. *Trends in Cell Biology*, 35(9), 723–728. <https://doi.org/10.1016/j.tcb.2025.06.007>
3. Santacruz-Martínez, E. (2025, May 31). Desarrollo de transductores económicos para Sistemas de Adquisición MP100 en el laboratorio de enseñanza de fisiología de la Facultad de Ciencias. En *100 Contribuciones de Personas Técnicas Académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México* (1th ed., Vol. 1, p. 214). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15566315>